

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

CALDAS, M. B.; TIBOLA, N. G. Formação de professores: as concepções epistemológicas e a perspectiva internacional em uma política pública brasileira. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e15456, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e15456.

Revisado por:

Maria Celi Chaves Vasconcelos

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Maria do Horto Salles Tiellet

Universidade do Estado do Mato Grosso, Cáceres, MT, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

VASCONCELOS, Maria Celi Chaves; TIELLET, Maria do Horto Salles. Relatório de revisão por pares para: Formação de professores: as concepções epistemológicas e a perspectiva internacional em uma política pública brasileira. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.20097952. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/20097952>.

PARECER

Parecerista: Maria Celi Chaves Vasconcelos - 0000-0002-3624-4854

Data de retorno da revisão: 16/06/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo apresenta consistência com a apresentação do objetivo, da metodologia e dos resultados da pesquisa.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O objetivo da pesquisa é compreender as concepções epistemológicas de formação de professores expressas no Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (PEE/SC) e analisar como essas metas e estratégias previstas no plano tem influência das expectativas de organizações internacionais. São eleitas algumas categorias para a análise dentro do plano, cotejando essas informações com as diretrizes internacionais para a educação. O objetivo assim como o referencial teórico apresentam consistência, entretanto, prioriza-se mais o referencial teórico do que a explicação sobre os aspectos metodológicos.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título não está totalmente adequado porque não consegue refletir exatamente do que trata o texto, sugiro que fique mais clara a ideia central da influência dos organismos internacionais na elaboração das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (PEE/SC).

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

O artigo faz uma análise detalhada das metas e estratégias relativas à oferta de formação inicial e continuada de docentes; formação docente determinada pela área de atuação; e financiamento da formação docente; incluindo as metas específicas dessa temática, metas 15 e 16, e para além delas, observando também as estratégias relativas à formação de professores em todo o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (PEE/SC). Assim, demonstra densidade analítica, evidências e comprovações acerca das afirmações apresentadas.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O artigo apresenta uma argumentação pertinente, além de coerência textual, tratando de cada uma das metas e estratégias selecionadas, com sua respectiva análise, de forma encadeada.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo pertence à área de políticas públicas educacionais, dentro da qual é analisada a formação de professores. Nesse sentido, possui relevância acadêmica e científica, em especial, para ambos os tópicos da educação, quais sejam: a análise das políticas públicas nos planos educacionais e a formação de professores.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Tendo em vista que se trata de um artigo que vai fazendo um levantamento das metas e estratégias relativas à formação de professores no Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (PEE/SC) e de como essas metas e estratégias têm sido implementadas e verificadas ao longo dos anos de vigência da lei, pode-se afirmar que o artigo possui originalidade e foi elaborado pelos autores a partir de uma pesquisa científica.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

A temática do artigo está relacionada à formação de professores nas políticas públicas, neste caso de Santa Catarina, mas cujo exemplo pode ser estendido para os planos dos outros entes federativos, estando plenamente relacionado ao escopo da Revista Educação & Formação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O texto apresenta a correção, mas deverá passar por uma revisão mais detalhada.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

As referências estão adequadas às normas da ABNT, mas precisam ser conferidas.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Os autores referenciados estão citados na bibliografia e tratam-se de produções relativamente atualizadas.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, deve ser aceito para publicação

Parecer justificado:

Sou de parecer favorável à publicação do artigo, tendo em vista a contribuição que ele traz para a análise das políticas públicas de formação de professores, entretanto, sugiro a mudança do título para que reflita melhor a ideia central do texto.

Parecerista: Maria do Horto Salles Tiellet - 0000-0002-1794-7271

Data de retorno da revisão: 16/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

Sim, o resumo tem consistência, informa finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento conforme define o resumo informativo- ABNT6028/2021.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

A forma como a metodologia é explicitada, não sustenta a conclusão a qual chegou à autoria do texto. É necessário explicitar melhor como a autoria chega as categorias que menciona. Embora o objetivo do artigo esteja explícito, o problema da pesquisa não está claro no texto. Qual é o tipo de pesquisa, o artigo é fruto de uma pesquisa bibliográfica e documental?

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

De certa forma sim, mas seria interessante indicar que o foco é o PEE/SC.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

A autoria deve se dedicar em descrever a metodologia utilizada.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Esbarra na metodologia apresentada.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

Sim, o tema tem relevância para a área.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

É uma temática importante, me parece que do ponto de vista local é significativa.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Tem relevância acadêmico-científica e pertinência para a área de educação e pontualmente o foco da revista - formação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O texto tem uma linguagem formal e clara.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Sim, quanto a ABNT e quanto as normas da revista a autoria do texto usou o modelo indicado.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

sim.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Não deve ser aceito para publicação

Parecer justificado:

O texto falha na descrição metodológica e, portanto, fragiliza a qualidade dos resultados da pesquisa.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.